

EDN SJYYBZ

DOI 10.5281/zenodo.17276671

УДК 633.11. «324»:631.526.32

Соколенко Н. И., Галушко Н. А., Шадрина Л. В.

**ПАРАМЕТРЫ НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СЕЛЕКЦИИ
ФГБНУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФНАЦ»**

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»

Реферат. Знания оптимальных параметров сортов актуальны для их отбора и использования в селекционных программах и производстве. Цель исследований – уточнение основных параметров модели сорта мягкой озимой пшеницы для условий Северо-Кавказского региона, ориентированной на стандарт и новые сорта оригинальной селекции, проходящие государственное сортоиспытание. Исследования проводили на 11 сортах в конкурсном сортоиспытании по Методике государственного сортоиспытания в 2019–2023 гг. на опытном поле ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» по чистому пару на черноземе обыкновенном, в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. Наибольшая урожайность сортов составила 11,34 т/га, у стандарта Гром – 9,85 т/га. Сорта распределены на три группы спелости: ранняя, среднеранняя, среднеспелая. Высота соломины у сортов достигала 82,0–90,0 см и превышала стандарт (69,7–73,0 см). Сорта относятся к 2-м разновидностям – *erythrospertum* и *lutescens*. Количество зерен в колосе 40,0–48,0 штук, у стандарта – 34,0–39,0 штук. Масса 1000 зерен у сортов 39,2–48,7 г, натура – 785–815 г, у стандарта соответственно 39,4–39,9 г и 777–781 г. Максимальное содержание клейковины в зерне по сортам составило 33,3 %, количество белка – 19,2 %. Отмечена высокая засухоустойчивость и жароустойчивость сортов (5 баллов) в сравнении со стандартом (4 балла). Зимостойкость сортов и стандарта была выше средней (6–7 баллов). Сорта, в отличие от среднеустойчивого стандарта, отличаются высокой устойчивостью к наиболее значимым грибным и вирусным заболеваниям. Исходя из результатов, основные параметры модельного сорта следующие: урожайность – выше 10,0 т/га, озерненность колоса – от 40,0 штук, масса 1000 зерен – более 39,0 г, натура – от 780 г/л, клейковина – от 27,0 %, засухоустойчивость и жароустойчивость – не менее 4 баллов, зимостойкость – не менее 6 баллов, устойчивость к болезням – высокая.

Ключевые слова: озимая пшеница (*Triticum L.*), сорт, урожайность, признак, источник.

Для цитирования: Соколенко Н. И., Галушко Н. А., Шадрина Л. В. Параметры новых сортов озимой пшеницы селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 249–260. EDN: SJYYBZ. DOI: 10.5281/zenodo.17276671.

For citation: Sokolenko N. I., Galushko N. A., Shadrina L. V. Parameters of new winter wheat varieties breeding at the North Caucasus Federal Agricultural Research Centre // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 249–260. EDN: SJYYBZ. DOI: 10.5281/zenodo.17276671.

Введение

Почвенно-климатические условия Северо-Кавказского региона отличаются значительным разнообразием, что и определяет оптимальные параметры сортов озимой мягкой пшеницы для возделывания. Непредсказуемые погодные явления, в том числе продолжительное отсутствие осадков или их обильное выпадение, резкие колебания температуры воздуха, раннеосенние и позднеосенние заморозки, эпифитотии болезней вносят свои коррективы в сбор зерна и его качество в регионе.

Среди лимитирующих факторов в Северо-Кавказском регионе отмечается, прежде всего, недостаточная влагообеспеченность [1, 2]. В наших многолетних исследованиях, проводившихся в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края, чаще всего засухи наблюдали в осенний период в сентябре – октябре и весной – в апреле. Недостаток влаги приводил к задержке всходов, влиял на степень развития растений перед уходом в зиму и после зимовки, на закладку и дифференциацию репродуктивного органа – колоса. Засухи отмечали и в период формирования и налива зерна в мае–июне, которые зачастую сопровождались пыльными бурями, суховеями и значительным повышением температурного режима, что сказывалось как на количественных, так и качественных показателях зерна [3, 4]. Поэтому важнейшими признаками сорта в нашей зоне является засухоустойчивость и жароустойчивость.

В годы с жесткими условиями осеннего, зимнего и весеннего периодов важна морозо- и зимостойкость сортов, которая обеспечивает устойчивость к низким отрицательным температурам и другим неблагоприятным условиям, не теряя хозяйственно ценных признаков сорта [5].

Ряд авторов отмечают, что лучшие по морозостойкости сорта являются полукарликами или короткостебельными формами, для получения более морозостойкой пшеницы в скрещиваниях перспективны раннеспелые и среднеранние родительские генотипы и высокоморозостойкие отцовские формы. Отмечена связь морозостойкости с величиной засухоустойчивости, поражением болезнями и качеством зерна [6].

Проявление заболеваний, особенно в годы эпифитотий, значительно снижает урожайность пшеницы [7]. Наши исследования показали, что на посевах пшеницы наибольшее распространение имеет бурая и желтая ржавчина, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса и в меньшей степени мучнистая роса, пыльная головня, вирус желтой карликовости ячменя, вирус полосатой мозаики пшеницы. Повышение устойчивости у наших сортов реализуется посредством включения в скрещивания сортообразцов с высокими показателями устойчивости, исходя из многолетних результатов изучения в питомнике исходного материала на естественном фоне, литературных источников и целенаправленного отбора в расщепляющихся поколениях гибридов с последующей проверкой на этапах селекционного процесса. Создание и использование в производстве устойчивых сортов является экономически оправданным и безопасным методом защиты от патогенов [8].

Роль сорта в стабилизации производства зерна широко обсуждается в литературе [9]. Удачное сочетание у сортов необходимых хозяйственно ценных признаков можно получить в результате целенаправленной селекции на эти признаки [10, 11].

Урожайность сорта, являясь комплексным признаком, зависит и от структурных элементов продуктивности, таких как высота растений, продуктивная кустистость, количество зерен в колосе, масса зерна с колоса, масса 1000 зерен. Между структурными элементами и урожайностью существует разная степень связи. В наших условиях значимыми признаками для отбора на урожайность являются количество зерен в колосе и масса зерна с колоса [12].

Еще более сложным признаком у озимой мягкой пшеницы является качество зерна, зависящее от многих факторов. Нами отмечено варьирование показателей качества зерна по годам и сортам, однако, прослеживается влияние генотипа на величину признаков и степень их изменчивости [13].

В своих исследованиях для оценки и отбора генотипов по признакам мы используем те же стандарты, как и в государственном сортоиспытании. В связи с достижениями селекции и сменой концептуальных подходов к сортам изменяются и требования к стандартам, поэтому на смену приходят новые более совершенные сорта. В течение последних 25 лет в нашем регионе в качестве стандарта использовали озимые мягкие пшеницы краснодарской селекции – Безостую 1, Скифянку, Таню, Айвину, ростовской селекции – Донскую юбилейную, Дон 95. В настоящее время стандартами являются сорта краснодарской селекции – Гром и Безостая 100, обладающие комплексом ценных признаков и свойств, получившие широкое распространение в РФ [14].

Оценка сортов нашей селекции, внесенных в Госреестр РФ, и новых сортов, проходящих государственное сортоиспытание, показывает их преимущество по признакам над стандартами и свидетельствует о перспективности дальнейшей селекционной работы лаборатории отдаленной гибридизации ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ».

В условиях нестабильного погодного-климатического режима Северо-Кавказского региона, характеризующегося резкими колебаниями температур и влагообеспеченности, приоритетными направлениями селекции озимой мягкой пшеницы являются обеспечение высокой и стабильной по годам урожайности зерна высокого качества, а также устойчивость к абиотическим и биотическим стрессорам. Для эффективной реализации этих задач, с учетом прогресса в селекции и появления новых сортов пшеницы, обладающих выдающимися характеристиками, необходима не только обоснованная смена сортов-стандартов, но и уточнение основных параметров модельного сорта, который будет служить ориентиром для селекционной работы. Это позволит проводить сопоставление перспективных генотипов пшеницы не только с сортом-стандартом, но и с модельным сортом, основанным на совокупности преобладающих признаков. Такой подход обеспечит более достоверный и надежный отбор перспективных форм на различных этапах селекционного процесса.

Для условий Северо-Кавказского региона основными параметрами модельного сорта являются: урожайность, озерненность колоса, масса 1000 зерен, натура зерна, массовая доля клейковины, засухоустойчивость и жароустойчивость, зимостойкость и устойчивость к наиболее экономически значимым болезням. Поэтому определение оптимальных значений указанных параметров для модельного сорта озимой мягкой пшеницы является актуальной и перспективной задачей для использования в качестве ориентира при проведении отбора в селекционных программах.

Цель исследований – уточнение модели сорта мягкой озимой пшеницы для условий Северо-Кавказского региона, ориентированные на стандарт и новые сорта оригинальной селекции, проходящие государственное сортоиспытание.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в конкурсном сортоиспытании на 11 сортах озимой мягкой пшеницы по Методике государственного сортоиспытания в 2019–2023 гг. на опытном поле ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» по чистому пару на черноземе обыкновенном среднемощном слабогумусированном среднесуглинистом в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края со среднегодовым количеством осадков 559,4 мм, ГТК – 1,06. Почва пахотного слоя содержит: гумуса – 4,3–4,5 % (ГОСТ 26213-91), общего азота – 0,22 % (ГОСТ 26107-84), подвижного фосфора – 19–22 мг/кг, обменного калия – 200–220 мг/кг (ГОСТ 26205-91), реакция среды –

слабощелочная, рН=7,2–7,3 (ГОСТ 27753.3-88), сумма обменных оснований – 35,2 мг-экв./100 г почвы (ГОСТ 27821-88).

Годы исследований по погодным условиям значительно отличались от среднемноголетних показателей (рисунки 1, 2). Лучшие условия для озимых культур сложились в 2021/22 сельскохозяйственном году, о чем свидетельствуют и высокие показатели урожайности зерна.

Среднемесячная температура воздуха в годы исследований составила 10,20–11,10 °С, против 9,57 °С по многолетним данным (1981–2010 гг.). Более теплыми были 2019/20 и 2020/21 сельскохозяйственные годы. Наибольшее отклонение температурного режима от среднемноголетних значений отмечено в марте (+4,47 °С) 2019/20 г., октябре (+4,60 °С) 2020/21 г., феврале (+5,13 °С) 2021/22 г. и в марте (+4,27 °С) 2022/23 г. В то же время отдельные месяцы по температурному режиму были холоднее нормы. Снижение температуры более чем на 1–2 °С отмечено в 2019/20 сельскохозяйственном году в апреле (1,17 °С), в 2020/2021 – марте (1,37 °С), в 2021/22 – в сентябре (2,2 °С), октябре (2,6 °С), марте (2,4 °С), мае (1,73 °С).

Рисунок 1 – Температурный режим в годы исследований

Рисунок 2 – Влагообеспеченность в годы исследований

Сумма осадков только в 2019/20 сельскохозяйственном году оказалась ниже среднесуточных показателей на 97,7 мм, в другие годы она была выше соответственно на 18,3; 134,2 и на 106,6 мм. Таким образом, самым засушливым оказался 2019/20 сельскохозяйственный год. В другие годы, несмотря на лучшую влагообеспеченность в целом за год, неравномерность выпадения осадков приводила к засухам разной степени. Засухи наблюдали во все годы исследований осенью, в период подготовки почвы к посеву, во время посева и появления всходов, а также весной, в апреле. В 2022/23 сельскохозяйственном году наряду с засухами отмечены обильные осадки в отдельные месяцы, особенно в мае, отклонение от средних многолетних значений составило 122 мм (183,7 %), что отрицательно влияло на развитие растений пшеницы.

Материалом для исследований послужили перспективные сорта озимой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», проходящие государственное сортоиспытание: Береслава, Куманочка, Ниана, София, Юца (переданы на государственное сортоиспытание в 2022 г., соответственно период изучения этих сортов – 2020–2022 гг.), Алетта, Златница, Марийка, Надия, Павла, Царина (переданы на государственное сортоиспытание в 2023 г., период изучения – 2021–2023 гг.). В качестве стандарта использовали сорт Гром.

Подбор сортов для уточнения модели сорта проводили по комплексу морфологических и хозяйственно-биологических признаков, сведения о которых были представлены при передаче сортов на государственное сортоиспытание. Прежде всего, это высокая урожайность, достоверно превосходящая стандарт в годы исследований, качество зерна, особенности структуры урожая: высокая озерненность колоса и масса 1000 зерен; устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды. Несмотря на различия изучаемых сортов по происхождению, морфологическим и хозяйственно-биологическим признакам, их объединяют некоторые общие закономерности, позволяющие уточнить модель сорта по основным показателям, и использовать ее в качестве дополнительного маркера для отбора в селекционном процессе. Точность модели подтверждается уникальностью и оригинальностью изучаемых перспективных сортов, а также новых сортов нашей селекции – Георгия, Камиллы и Кугультинки, внесенных в 2025 г. в Госреестр селекционных достижений РФ с допуском использования в производстве.

Исследования проводили в конкурсном сортоиспытании по Методике государственного сортоиспытания [15]. Изучали морфологические и хозяйственно-биологические признаки сортов и стандарта, уточнены основные параметры модельного сорта: урожайность, элементы ее структуры, качество зерна, засухоустойчивость и жароустойчивость, зимостойкость и устойчивость к наиболее экономически значимым болезням.

Закладку опытов проводили по чистому пару сеялкой «Клен» на делянках площадью 10 м² в четырех повторениях, расположение делянок систематическое. Норма высева – 4 млн всхожих зерен на 1 гектар. В качестве стандарта, как и в государственном сортоиспытании в Ставропольском крае, высеивали сорт Гром селекции ФГБНУ Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко. В работе использовали измерительные приборы, электронные весы, компьютер, молотилку колосовую Hege 16 Wintersteiger, молотилку сноповую LD 350 Wintersteiger, сеялку порционную «Клен» и комбайн Wintersteiger.

Качество зерна оценивали по утвержденным ГОСТ: содержание клейковины, белка и число падения определяли соответственно по ГОСТ 54478-2011, ГОСТ 10846-9 и ГОСТ 30498-97. Статистический анализ результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [16].

Результаты и их обсуждение

Главным критерием оценки сорта является урожайность. В наших исследованиях она варьировала у перспективных сортов по годам и сортам, но была достоверно выше, чем у стандарта во все годы исследований (таблица 1). В 2020–2022 гг. урожайность перспективных сортов составила 7,34–7,51 т/га, в 2021–2023 гг. – 8,15–8,80 т/га. У стандарта Гром в эти же годы соответственно 6,65 и 7,42 т/га. Прибавка урожайности к стандарту варьировала от 0,69 т/га до 1,38 т/га. По величине прибавки урожайности сорта распределены следующим образом: Марийка (1,38 т/га), Алетта (1,35 т/га), Златница (1,35 т/га), Царина (0,87 т/га), Ниана (0,86 т/га), Павла (0,82 т/га), Береслава (0,78 т/га), София (0,75 т/га), Надия (0,73 т/га), Куманочка (0,70 т/га) и Юца (0,69 т/га).

Наибольшая урожайность у сортов (10,31–11,34 т/га) сформировалась в благоприятный по погодным условиям 2021/22 сельскохозяйственный год, что свидетельствует о высоком потенциале новых сортов и возможном планировании оптимального уровня урожайности (более 10,0 т/га) при возделывании в производстве.

Таблица 1 – Урожайность новых сортов озимой мягкой пшеницы в конкурсном сортоиспытании (2020–2022 гг. и 2021–2023 гг.)*

Сорт	Урожайность, т/га			Среднее за три года
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020–2022 гг.
Береслава	5,60	6,25	10,43	7,43
Куманочка	5,80	5,79	10,45	7,35
Ниана	5,87	6,19	10,48	7,51
София	5,56	6,06	10,59	7,40
Юца	5,55	5,80	10,66	7,34
Гром (St.)	5,21	4,88	9,85	6,65
НСР ₀₅	0,29	0,37	0,30	
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021–2023 гг.
Алетта	6,19	11,24	8,87	8,77
Златница	6,98	10,80	8,52	8,77
Марийка	6,95	10,66	8,80	8,80
Надия	5,46	10,60	8,39	8,15
Павла	5,34	11,34	8,04	8,24
Царина	6,16	10,31	8,39	8,29
Гром (St.)	4,88	9,85	7,52	7,42
НСР ₀₅	0,37	0,30	0,32	0,32

Примечание. Здесь и далее * – данные соответствуют сведениям, представленным по сортам при передаче на государственное сортоиспытание.

Являясь результативным признаком, урожайность озимой мягкой пшеницы в нашем регионе формируется в достаточно жестких условиях, поэтому создаваемые сорта должны отличаться определенным сочетанием признаков и свойств. Исходя из опыта работы с зерновыми колосовыми в наших условиях, наиболее важными являются показатели группы спелости, структуры урожая, качественные показатели зерна (таблица 2), устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды.

Продолжительность вегетационного периода имеет не только хозяйственно-биологическое, но и адаптивное значение, позволяющее сортам в определенных условиях среды максимально реализовывать свой генетический потенциал. По продолжительности этого периода среди новых сортов выделено три группы спелости: ранняя, среднеранняя и среднеспелая. Продолжительность вегетационного периода у сортов пшеницы по группам соответственно составила 267, 270–271, 274

суток. Ранняя группа была представлена сортом Марийка, в среднераннюю группу вошли сорта Куманочка, Златница, Павла, Юца, Алетта. К среднеспелой группе мы отнесли сорта Ниана, Береслава, София, Надя, Царина и стандарт Гром. В отдельные годы пшеницы Куманочка, Павла могут проявить себя как ранние сорта.

Таблица 2 – Характеристика новых сортов озимой мягкой пшеницы, проходящих государственное сортоиспытание

Сорт	Группа спелости	Урожайность, т/га	Высота растения, см	Продуктивная кустистость, шт./растение	Количество зерен в колосе, шт.	Масса 1000 зерен, г	Наибольшее содержание в зерне, %	
							клейко-вины	белка
Среднее за 2020–2022 гг.*								
Береслава	среднеспелая	7,43	88,0	1,7	40,0	40,1	29,0	17,0
Куманочка	среднеранняя	7,35	83,0	1,4	43,0	39,7	29,3	17,2
Ниана	среднеспелая	7,51	88,0	1,4	41,3	48,7	27,0	15,9
София	среднеспелая	7,40	87,0	1,7	44,3	44,9	31,0	18,0
Юца	среднеранняя	7,34	82,0	1,7	48,0	44,0	28,8	16,7
Гром (St.)	среднеспелая	6,65	73,0	1,4	39,0	39,5	29,4	17,3
НСР ₀₅		0,15	1,51	0,03	0,89	0,72	0,33	0,70
Среднее за 2021–2023 гг.*								
Алетта	среднеранняя	8,77	89,0	1,4	47,0	44,4	31,0	18,2
Златница	среднеранняя	8,77	89,0	1,7	45,0	43,0	29,0	16,9
Марийка	ранняя	8,80	87,0	1,5	42,0	46,0	33,0	19,2
Надя	среднеспелая	8,15	85,0	1,5	43,3	42,0	28,8	16,9
Павла	среднеранняя	8,24	90,0	1,6	42,0	44,3	29,0	16,9
Царина	среднеспелая	8,29	88,0	1,4	48,0	39,2	27,0	15,7
Гром (St.)	среднеспелая	7,42	73,0	1,4	34,0	39,9	29,4	17,3
НСР ₀₅		0,15	4,50	0,05	1,66	1,75	1,68	1,14

Сорта и стандарт имеют соломинку средней толщины, прочную, поую. По высоте соломины сорта являются полукарликами (82,0–85,0 см) – Юца, Куманочка и Надя или короткостебельными формами (87,0–90,0 см) – София, Марийка, Береслава, Ниана, Царина, Алетта, Златница, Павла. Высота соломины стандарта в годы исследований была достоверно ниже, чем у наших сортов и составила 69,7–73,0 см.

Отличительным морфологическим признаком сорта является форма куста в кущение, она может быть у пшеницы прямостоячей, полустоячей, поникающей, развалистой, стелющейся. В наших исследованиях она была полустоячей. Положение флагового листа у пшеницы также может быть разным: от горизонтального до вертикального. У наших сортов и у стандарта отмечено горизонтальное расположение флагового листа.

Новые сорта не отличаются высокой продуктивной кустистостью, она составила 1,4–1,7 стеблей на растение, у стандарта – 1,4. Продуктивную кустистость выше, чем у стандарта, имели Береслава (1,7), София (1,7), Юца (1,7), Златница (1,7), Павла (1,6), Марийка (1,5) и Надя (1,5).

Одним из основных элементов продуктивности сорта является колос. Знания особенностей колоса позволяют повысить эффективность целенаправленного отбора в селекционном процессе. Новые сорта относятся к двум разновидностям – erythrospermum (София, Юца, Алетта, Златница, Марийка) и lutescens (Береслава, Куманочка, Ниана, Надя, Павла, Царина). Положение колоса у сортов в фазе полной спелости полустоячее, окраска колоса, остей у остистых форм и остевидных отростков у безостых форм белая, форма колоса – цилиндрическая или пирамидальная, длина колоса – 8,0–11,0 см, средней плотности.

По количеству зерен в колосе все сорта превосходят стандарт в годы исследований. Их количество варьирует от 40,0 до 48,0 штук в колосе, у стандарта – от 34,0 до 39,0 штук. По озерненности колоса выделились сорта Юца, Алетта, Златница и Царина, у которых количество зерен в колосе соответственно составило 48,0; 47,0; 45,0 и 48,0 штук соответственно.

Новые сорта характеризуются в основном зерном средних размеров с массой 1000 зерен менее 45 г. Крупное зерно имели Марийка (46,0 г) и Ниана (48,7 г), стандарт Гром – 39,4–39,9 г. Натура зерна у новых сортов составила 785–815 г, у стандарта – 777–781 г. Наибольшая натура зерна отмечена у сорта Куманочка.

Сорта отличаются высокими показателями качества зерна. В годы исследований максимальное содержание клейковины по сортам варьировало от 27,0 до 33,3 %, количество белка – 15,7–19,2 %. Наибольшие показатели качества зерна отмечены у сорта Марийка. В другие годы исследований, в частности в 2024 г. сорт Алетта имел 38,1 % клейковины и 21,4 % белка и превзошел по этим показателям все сорта. Число падения у сортов высокое и составило 291–341 секунда, у стандарта 256–259 секунд, что подтверждает высокую устойчивость к прорастанию зерна на корню. Наибольшее число падения отмечено у сорта Златница.

Варьирование урожайности, показателей структуры урожая и качества зерна по годам свидетельствует о взаимосвязи хозяйственно ценных признаков с абиотическими и биотическими факторами среды.

Исследования показали, что новые сорта отличаются более высокой засухоустойчивостью и жароустойчивостью в сравнении со стандартом и были оценены по этим показателям на 5 баллов, у стандарта 4 балла. Зимостойкость сортов в соответствии с Международным классификатором была выше средней и варьировала по годам и сортам. В 2020–2022 гг. она составила в среднем по сортам 6–7 баллов, в 2021–2023 гг. – 7 баллов, у стандартов в эти же годы соответственно 6 и 7 баллов.

Новые сорта пшеницы отличаются комплексной устойчивостью к грибным и вирусным болезням. Наиболее благоприятным для развития болезней был влажный 2022/23 сельскохозяйственный год. На растениях новых сортов была отмечена только бурая ржавчина (5 %) и септориоз (5 %). На растениях стандарта спектр болезней был шире и степень поражения больше: бурая ржавчина – 20 %, желтая ржавчина – 10 %, септориоз – 15 % и мучнистая роса – 5 %. Устойчивость к вирусным болезням, в частности к вирусу желтой карликовости ячменя и полосатой мозаики пшеницы, у новых сортов высокая (7–8 баллов), у сорта Гром – средняя (5 баллов).

На основании результатов изучения перспективных генотипов в сравнении со стандартом была уточнена современная модель сорта озимой мягкой пшеницы для Северо-Кавказского региона (таблица 3). Основные параметры модельного сорта для условий Северо-Кавказского региона следующие: урожайность – выше 10,0 т/га, озерненность колоса – от 40,0 штук, масса 1000 зерен – более 39,0 г, натура – от 780 г/л, клейковина – от 27,0 %, засухоустойчивость и жароустойчивость – не менее 4 баллов, зимостойкость – не менее 6 баллов, устойчивость к болезням – высокая.

В предыдущей для нашего региона модели уровень урожайности был не более 10 т/га, и показатели, обеспечивающие этот потенциал, в частности элементы продуктивности колоса, были ниже. В связи с изменением климата, нарастанием его засушливости, возможным развитием эпифитотий, в современной модели большее внимание уделяется устойчивости сортов к стрессовым абиотическим и биотическим факторам.

Таблица 3 – Параметры современной модели сорта озимой мягкой пшеницы для Северо-Кавказского региона

Признак	Параметр		
	стандарт Гром	перспективные сорта	модельный сорт
Продолжительность вегетационного периода, сут.	274	267–274	267–274
Форма куста в кущение	прямостоячая	полупрямостоячая	прямостоячая, полупрямостоячая
Положение флагового листа	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное
Высота растений, см	70–73	82–90	70–90
Продуктивная кустистость, шт./растение	1,4	1,4–1,7	1,4–1,7
Расположение колоса	полустоячее	полустоячее	полустоячее
Форма колоса, см	пирамидальная	пирамидальная, цилиндрическая	пирамидальная, цилиндрическая
Окраска колоса	белая	белая	белая
Окраска остей	белая	белая	белая
Окраска остевидных отростков	белая	белая	белая
Длина колоса, см	8,0–9,0	8,0–11,0	8,0–11,0
Количество зерен в колосе, шт.	34–39	40–48	39–48
Масса 1000 зерен, г	39,5–39,9	39,2–48,7	39,0–49,0
Натура, г/л	777–781	785–815	780–815
Потенциальная урожайность, т/га	9,85	10,31–11,34	10,00–11,35
Количество клейковины, %	29,4	27,0–33,3	27,0–33,5
Количество белка, %	17,3	15,7–19,2	16,0–19,0
Число падения, сек	256–259	291–341	250–340
Зимостойкость, балл	6–7	6–7	6–7
Критическая температура вымерзания, °С	-19	-19	-19
Жароустойчивость, балл	7	7–8	7–8
Засухоустойчивость, балл	7	8	7–8
Устойчивость к грибным болезням, балл	5	7	5–7
Устойчивость к вирусным болезням, балл	5	7	5–7

Выводы

Результаты исследований позволили уточнить оптимальные параметры модельного сорта озимой мягкой пшеницы для возделывания в Северо-Кавказском регионе. В соответствии с моделью сорта обеспечивают потенциальную урожайность более 10,0 тонн с гектара высококачественного зерна на уровне ценной или сильной пшеницы. Они могут быть скороспелыми, среднеранными или среднеспелыми с продолжительностью вегетационного периода 267–274 суток, по высоте соломины – полукарликами или короткостебельными формами (70–90 см).

Сорта отличаются невысокой продуктивной кустистостью (1,4–1,7 стеблей), имеют колос средней длины (8,0–11,0 см), остистый или безостый, количество зерен в колосе 40,0–48,0 штук, с массой 1000 зерен – 39,2–48,7 г.

Формирование урожая сортов, соответствующих элементов его структуры и качества зерна обеспечивается их высокой зимостойкостью (6–7 баллов), засухоустойчивостью и жароустойчивостью (7–8 баллов), устойчивостью к грибным и вирусным болезням (5–7 баллов).

Направления селекции новых сортов озимой мягкой пшеницы на увеличение количества зерен в колосе, повышение массы 1000 зерен, устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды являются перспективными в условиях Северо-Кавказского региона.

Литература

1. Антонов С. А., Каторгин И. Ю. Картографирование характеристик изменения климата в Ставропольском крае // ИНТЕРКАРТО. ИНТЕРГИС. 2021. Т. 27. Ч. 2. С. 171–182. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-3-27-171-182.
2. Морозов Н. А., Ходжаева Н. А., Хрипунов А. И., Общия Е. Н. Экологическая пластичность урожайности озимой пшеницы при возделывании по различным предшественникам в засушливых условиях Восточного Предкавказья // Аграрная наука. 2022. № 10. С. 106–110. DOI: 10.32634/0869-8155-2022-363-10-106-110.
3. Галушко Н. А., Соколенко Н. И., Батагова Е. А. Адаптивные особенности новых сортов мягкой озимой пшеницы селекции ФГБНУ Северо-Кавказский ФНАЦ // Земледелие. 2023. № 6. С. 41–44. DOI: 10.24412/0044-3913-2023-6-41-44.
4. Хрипунов А. И., Общия Е. Н. Продуктивность зерновых севооборотов в ландшафтных условиях Центрального Предкавказья // Аграрная наука. 2021. № 7–8. С. 89–92. DOI: 10.32634/0869-8155-2021-351-7-8-89-92.
5. Черкашин В. Н., Черкашин Г. В. Природные явления, вызывающие повреждения полевых культур // Сельскохозяйственный журнал. 2021. № 3(14). С. 34–40. DOI: 10.25930/2687-1254/005.3.14.2021.
6. Иванисов М. М., Ионова Е. В., Марченко Д. М., Рыбась И. А., Некрасов Е. И., Гричаникова Т. А., Романюкина И. В. Изучение сортов озимой мягкой пшеницы по морозостойкости, продуктивности и качеству зерна // Таврический вестник аграрной науки. 2018. № 4(16). С. 32–41. DOI: 10.25637/TVAN2018.04.03.
7. Волкова Г. В., Ваганова О. Ф., Кудинова О. А. Эффективность сортосмешанных посевов озимой пшеницы против возбудителя бурой ржавчины // Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32. № 7. С. 14–16. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-10703
8. Волкова Г. В., Кремнева О. Ю., Кудинова О. А., Ваганова О. Ф., Матвеева И. П., Ким Ю. С. Фитосанитарная оценка высеваемых на юге России сортов озимой пшеницы по устойчивости к комплексу болезней // Таврический вестник аграрной науки. 2019. № 3(19). С. 39–48. DOI: 10.33952/2542-0720-2019-3-19-39-48.
9. Грабовец А. И., Бирюков К. Н. Роль сорта в стабилизации производства зерна в широком диапазоне агроклиматических факторов // Земледелие. 2021. № 5. С. 40–45. DOI: 10.24412/0044-3913-2021-5-41-45.
10. Кочетов А. А., Мирская Г. В., Синявина Н. Г., Егорова К. В. Трансгрессивная селекция: методология ускоренного получения новых форм растений с прогнозируемым комплексом хозяйственно ценных признаков // Российская сельскохозяйственная наука. 2021 № 6. С. 29–37. DOI: 10.31857/S2500262721060065.
11. Гончаров Н. П., Косолапов В. М. Селекция растений – основа продовольственной безопасности России // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021. Т. 25. № 4. С. 361–366. DOI: 10.18699/VJ21.039.
12. Соколенко Н. И., Галушко Н. А. Перспективные генотипы в селекции озимой пшеницы и для возделывания в производстве // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 228–239. DOI: 10.5281/zenodo.14184822.
13. Соколенко Н. И., Галушко Н. А., Комаров Н. М. Источники высокого качества зерна в селекции озимой мягкой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 3(27). С. 164–171. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-164-171.
14. Пшеница озимая: рейтинг популярных сортов 2024 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://agro.clab/tpost/3n3u59h5p1-pshenitsa-ozimaya-reiting-populyarnih-so> (дата обращения 13.05.2025).
15. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск I. Общая часть. М., 2019. 329 с.
16. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2014. 351 с

References

1. Antonov S. A., Katorgin I. Yu. Mapping the characteristics of climate change in Stavropol region // InterCarto. InterGIS. 2021. Vol. 27. Part 2. P. 171–182. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-3-27-171-182.
2. Morozov N. A., Khodzhaeva N. A., Khripunov A. I., Obschchiya E. N. Ecological plasticity of winter wheat yield when cultivating on different predecessors in arid conditions of Eastern Caucasus // Agrarian science. 2022. No. 10. P. 106–110. DOI: 10.32634/0869-8155-2022-363-10-106-110.

3. Galushko N. A., Sokolenko N. I., Batagova E. A. Adaptive features of new soft winter wheat varieties bred by the North Caucasus Federal National Scientific Center // *Zemledelie*. 2023. No. 6. P. 41–44. DOI: 10.24412/0044-3913-2023-6-41-44.
4. Khripunov A. I., Obshchiya E. N. Productivity of grain crop rotations in the landscape conditions of the Central Ciscaucasia // *Agrarian science*. 2021. No. 7–8. C. 89–92. DOI: 10.32634/0869-8155-2021-351-7-8-89-92.
5. Cherkashin V. N., Cherkashin G. V. Natural phenomena that cause damage to field crops // *Agricultural Journal*. 2021. No. 3(14). P. 34–40. DOI: 10.25930/2687-1254/005.3.14.2021.
6. Ivanisov M. M., Ionova E. V., Marchenko D. M., Rybas I. A., Nekrasov E. I., Grichanikova T. A., Romanyukina I. V. Study of winter soft wheat varieties for hardiness, productivity and grain quality // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2018. No. 4(16). P. 32–41. DOI: 10.25637/TVAN2018.04.03.
7. Volkova G. V., Vaganova O. F., Kudinova O. A. Efficiency of crops of variety mixtures of winter wheat against the agent of leaf rust // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2018. Vol. 32. No. 7. P. 14–16. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-10703.
8. Volkova G. V., Kremneva O. Yu., Kudinova O. A., Vaganova O. F., Matveeva I. P., Kim Yu. S. Phytosanitary assessment of winter wheat varieties cultivated in the south of Russia for a resistance to the set of diseases // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2019. No. 3 (19). P. 39–48. DOI: 10.33952/2542-0720-2019-3-19-39-48.
9. Grabovets A. I., Biryukov K. N. Role of the variety in the stabilization of grain production in a wide range of agroclimatic factors // *Zemledelie*. 2021. No. 5. P. 41–45. DOI: 10.24412/0044-3913-2021-5-41-45.
10. Kochetov A. A., Mirskaya G. V., Sinyavina N. G., Egorova K. V. Transgressive breeding: a methodology for accelerated creating of new forms of plants with a predictable complex of economically valuable traits // *Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka*. 2021. No. 6. P. 29–37. DOI: 10.31857/S2500262721060065.
11. Goncharov N. P., Kosolapov V. M. Plant breeding is the food security basis in the Russian Federation // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii*=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2021. Vol. 25. No. 4. P. 361–366. DOI: 10.18699/VJ21.039.
12. Sokolenko N. I., Galushko N. A. Promising genotypes in winter wheat breeding and for cultivation in production // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 4(40). P. 228–239. DOI: 10.5281/zenodo.14184822.
13. Sokolenko N. I., Galushko N. A., Komarov N. M. Sources of high-quality grain in winter common wheat breeding // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2021. No. 3 (27). P. 164–171. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-164-171.
14. Winter wheat: rating of popular varieties in 2024. [Electronic resource]. Access point <https://agro.clab/tpost/3n3u59h5p1-pshenitsa-ozimaya-reiting-populyarnih-so> (reference's date 13.05.2025).
15. Methods of state variety testing of agricultural crops. Issue I. General part. Moscow, 2019. 329 p.
16. Dospelkhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alliance, 2014. 351 p.

UDC 633.11. «324»:631.526.32

Sokolenko N. I., Galushko N. A., Shadrina L. V.

PARAMETERS OF NEW WINTER WHEAT VARIETIES BREEDING AT THE NORTH CAUCASUS FEDERAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE

Summary. *A comprehensive understanding of the optimal parameters of varieties is relevant for the selection and the use in breeding programs and production process. The purpose of the research was to clarify the main parameters of the common winter wheat variety model for the conditions of the North Caucasus Region, with a particular focus on the standard and new varieties of original breeding undergoing State Variety Testing. The experimental design comprised 11 varieties, which were included in competitive variety testing according to the 'Methods of State Variety Testing of Agricultural Crops'. All studies and observations were conducted in 2019–2023 at the experimental field of the North Caucasus Federal Agricultural Research Centre, in the zone of unstable moisture (Stavropol Territory). Soil – ordinary chernozem, preceding crop – bare fallow field. The highest yield recorded for the varieties was 11.34 t/ha, while the standard variety 'Grom' achieved 9.85 t/ha. Three maturity groups were identified: early, mid-early, mid-ripening. The height of the straw of the varieties under study was 82.0–90.0 cm, which exceeded the standard (69.7–73.0 cm). The varieties were categorized into two types: erythrosperrum*

and lutescens. The number of grains per ear was found to be 40.0–48.0 pieces, while in the standard sample, it was 34.0–39.0 pieces. 1000-grain weight of the varieties was 39.2–48.7 g, hectolitre weight – 785–815 g/l, while the standard figures were 39.4–39.9 g and 777–781 g/l, respectively. The maximum gluten content in grain was 33.3 %, the protein content – 19.2 %. It was observed that the new varieties demonstrated a higher level of drought and heat resistance (5 points) in comparison to the standard (4 points). Winter hardiness of the new varieties and the standard was found to exceed the mean value (6–7 points). In contrast to the medium-resistant standard, these varieties exhibited enhanced resistance to the most significant fungal and viral diseases. Based on the research results, the following parameters of the model variety were identified: yield – above 10.0 t/ha, number of grains per ear – 40.0 and more, 1000-grain weight – over 39.0 g, hectolitre weight – from 780 g/l, gluten content – from 27.0 %, drought and heat resistance – at least 4 points, winter hardiness – at least 6 points, fungal and viral diseases resistance – high.

Keywords: winter wheat (*Triticum L.*), variety, yield, trait, source.

Соколенко Нина Ивановна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории отдаленной гибридизации ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: sokolenko-sniish@mail.ru.

Галушко Наталья Алексеевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории качества зерна ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: natasotka@mail.ru.

Шадрина Любовь Владимировна, младший научный сотрудник лаборатории отдаленной гибридизации ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: lubadob11@yandex.ru.

Sokolenko Nina Ivanovna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of distant hybridization, FSBSI “North Caucasus Federal Agricultural Research Centre”; 49, Nikonova str., Mikhaylovsk, Shpakovskiy district, Stavropol Territory, 356241, Russia; e-mail: sokolenko-sniish@mail.ru.

Galushko Natalia Alekseevna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of grain quality, FSBSI “North Caucasus Federal Agricultural Research Centre”; 49, Nikonova str., Mikhaylovsk, Shpakovskiy district, Stavropol Territory, 356241, Russia; e-mail: natasotka@mail.ru.

Shadrina Lyubov Vladimirovna, junior researcher of the Laboratory of distant hybridization, FSBSI “North Caucasus Federal Agricultural Research Centre”; 49, Nikonova str., Mikhaylovsk, Shpakovskiy district, Stavropol Territory, 356241, Russia; e-mail: lubadob11@yandex.ru.

Работа выполнена за счет средств Федерального бюджета в рамках ГЗ № 075-00526-25-03 от 08 апреля 2025 года по теме: «На основе скрининга генофонда признаков коллекций озимой мягкой и твердой пшеницы, озимого и ярового ячменя, озимой тритикале, сорго, однолетних и многолетних кормовых культур, хлопчатника и лекарственных трав создать и изучить новые генотипы, адаптированные к условиям Северо-Кавказского региона. Передать на государственное сортоиспытание новые сорта зерновых колосовых и кормовых культур, хлопчатника и лекарственных трав» (FNMU-2025-0013).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 04.03.2025.

Дата принятия к печати – 16.05.2025.